

**MAKTABGACHA TA'LIMDA QOBILYATLI BOLALAR BILAN
ISHLASH**

Rahmatova Fotima G'aniyevna

O'zbekiston-Finlandiya pedagogika instituti dotsenti

Normurodova Muxlisa Holturdiqizi

O'zbekiston-Finlandiya pedagogika instituti talabasi

ANNOTATSIYA: Ushbu maqolada maktabgacha ta'lim tarbiyalanuvchilari qobilyatlarini rivojlantirish, metodik, pedagogik, psixologik jihatdan tarbiyalash, ularning ijodiy qobilyatini takomillashtirish, to'g'ri muhitga moslashtirish, ijodiy qobilyatlari "rol o'ynash", "qo'shiq aytish" va "raqsga" tushish orqali o'zlarini istaklarini bajarish haqidagi jarayonlar yoritib berilgan.

KALIT SO'Z: ijodkorlik, qobilyalilik, psixologik, pedagog, tarbiyachi, ota-ona, o'yin.

АННОТАЦИЯ: В данной статье рассмотрены вопросы развития способностей дошкольников, методическая, педагогическая, психологическая подготовка, совершенствование их творческих способностей, адаптация к нужной среде, творческих способностей «ролевая игра», «пение» и «Процесс реализации своих желания "танцем" выделены.

КЛЮЧЕВЫЕ СЛОВА: творчество, способность, психологический, педагог-воспитатель, родитель, игра.

ABSTRACT: In this article, the development of abilities of preschoolers, methodical, pedagogical, psychological training, improvement of their creative abilities, adaptation to the right environment, creative abilities of "role playing", "singing" and " The process of fulfilling one's desires by "dancing" is highlighted

KEY WORDS: creativity, ability, psychological, pedagogue-educator, parent, game.

Bolalarning ijodiy qobiliyatlarini erta aniqlash va rivojlantirish zamonaviy ta'limning asosiy vazifasidir. Ularni rivojlantirish bo'yicha ish imkoniyatlaridan qay darajada foydalanish ko'p jihatdan katta yoshdagilarning ijodiy salohiyatiga bog'liq bo'lib, fan va madaniyat, ilmiy-texnika taraqqiyoti, ishlab chiqarish va ijtimoiy hayotning yanada rivojlanishini ta'minlaydi. Ularning samarali rivojlanishi oila va maktabgacha ta'lim muassasalarining birgalikdagi sa'y-harakatlari bilan bog'liqdir.

Qobiliyat - [insonning individual salohiyati](#), imkoniyatlari hisoblanadi. Qobiliyat [bilim](#)dan keskin farqlanadi, [bilim mutolaa](#) natijasi hisoblanadi, Qobiliyat [shaxsning psixologik](#) va [fiziologik](#) tuzilishining [xususiyati](#) sanaladi va u [ko'nikma](#), [malakadan](#) farq qiladi. Qobiliyat [insonga](#) berilgan in'om sifatida qaraladi. Maktabgacha ta'lim tashkilotidagi bolalarning qobilyati ularning kuzatuvchanligida. Qobilyat bolalarning shaxs bo'lib shakllanishi, rivojlanishi bilan birga zehni ham tetik qiladi. Qobilyatlar, aslida, tug'ma bo'ladi. Lekin ularning rivojlanishi muhitga bog'liqdir. Maktabgacha ta'lim tashkilotlarida ijodkorlik qobilyati keng ko'lamda qo'llaniladi. Ijodkorlik - bu har xil turdagi ijodiy faoliyatning muvaffaqiyatini belgilaydigan shaxsning individual fazilatlaridir. Bolaning miyasi tez o'sadi. Bu davr tashqi sharoitlarga nisbatan eng yuqori sezuvchanlik va rivojlanish uchun eng yuqori va keng imkoniyatlar davri hisoblanadi. Bu inson qobilyatlari rivojlanishining boshlanishi uchun qulay davr. Bu davrda pedagog-tarbiyachilar tarbiyalanuvchilarni rag'batlantirishi kerak. Va, shundagina bolalarning qobilyati rivojlana boshlaydi. Sharoit qancha qulay bo'lsa, rivojlanish shunchalik muvaffaqiyatli boshlanadi. Agar miyaning yetukligi va uning faoliyatining boshlanishi vaqtga to'g'ri kelsa rivojlanish osonlik

bilan, eng yuqori tezlashuv bilan davom etadi. Rivojlanish o'zining eng yuqori cho'qqisiga chiqishi mumkin va bola qobilyatli, iste'dodli bo'lishi mumkin.

Respublikamizdagi har bir maktabgacha ta'lim muassalarida va maktabda hozirgi kunda ijodiy qobilyatlarini rivojlantirish shaxsni shakllantiruvchi eng muhim omil sifatida qaralmoqda. Qobilyatlar faoliyat davomida namoyon bo'ladigan imkoniyatdir. Rubinshteyn aytganidek, qobilyat spiralsimon tarzda rivojlanadi: bir ko'rinishidagi qobilyatlar keyin rivojlanish uchun imkoniyat yaratadi, natijada yana ham yuqori darajadagi qobilyatlar rivojlanadi. Maktabgacha ta'lim tashkilotlarida tarbiyalanuvchi bola musiqa qobilyati faqat musiqa amaliyoti, musiqa san'atiga xos bo'lgan musiqiy material, maxsus usullar orqaligina rivojlantirilishi mumkin.

Faqat musiqagina bolaning musiqiy hislarini uyg'otadi. Musiqiy ta'lim olmagan bolada musiqaga bo'lgan qobilyat rivojlanmaydi. Sport qobilyati esa turli sport mashg'ulotlari, sport tadbirlarida hamda sport musobaqalarida rivojlanib boradi.

Psixologik nuqtai nazardan, maktabgacha yoshdagi bolalik ijodiy qobilyatlarini rivojlantirish uchun qulay davr hisoblanadi, chunki bu yoshda bolalar o'ta izlanuvchan, ularda atrofdagi dunyoni o'rganishga intilish katta. Pedagog-tarbiyachilar bolalarning qiziquvchanligini rag'batlantirish ularga tarbiya berish, turli mashg'ulot tadbirlarga jalb qilish orqali ularning qobilyatini rivojlantirishga hissa qo'shadi.

Maktabgacha yoshdagi bolalarning fikrlashlari katta yoshdagi bolalarnikiga qaraganda erkin bo'ladi. Maktabgacha yoshdagi bolalik ham ijodiy tasavvurlarni rivojlantirish uchun sezgir davr hisoblanadi. Bolalarning qobilyatini aniqlash, ularning ijodkorligini oshirish uchun bola o'zi bajara oladigan topshiriqlarni berish hamda ularga tushuncha, maslahat berish orqali ko'maklashish kerak. Bugungi kunda maktabgacha ta'lim mazmunini takomillashtirishda o'ziga xos metodik, pedagogik, psixologik tayyorgarlik bilan ishlash davr taqozosiga aylangan.

Qobilyatlilik turlarini aniqlash mezonlari sifatida quyidagilarni keltirib o'tish mumkin:

- Faoliyat turi va psixik rivojlanish sohasi bilan bog'liqlikda, amaliy, nazariy, badiiy-estetik, kommunikativ va ma'naviy-axloqiy;
- Qobilyatning shakllanganlik darajasiga ko'ra, actual va potensial;
- Faoliyatning xilma-xil turlarining namoyon bo'lish doirasiga ko'ra, ochiq va yopiq;
- Qobilyatning namoyon bo'lish shakliga ko'ra, umumiy va maxsus
- Yosh davri xususiyatiga ko'ra, erta va kech.

Xulosa o'rnida shuni aytish joizki har qanday qobilyat ham e'tibor qilinmasa, so'nib boradi. Maktabgacha ta'lim muassalarida tarbiyalanuvchi bolalarda mavjud bo'lgan ijodiy qobilyatlarni rivojlantirish, turli mashg'ulotlarni mazmunli olib borilishi maqsadga muvofiqdir.

FOYDALANILGANADABIYOTLAR:

- 1.G'oziyev E. Pedagogik-psixologiya asoslari. T-2000 y.
2. [PEDAGOGICAL CONDITIONS FOR THE USE OF AESTHETIC ENVIRONMENT IN AN EDUCATIONAL INSTITUTION FOR THE ART AND AESTHETIC DEVELOPMENT OF PRESCHOOL CHILDREN.](#)
R.F. Ganiyevna - International Journal of Early Childhood Special, 2022.
- 3.M.G.Davletshin, S.M.To'ychiyeva. Umumiy psixologiya. T-2002 y.
4. O.U.Hasanboyeva. Maktabgacha ta'lim pedagogikasi o'quv qo'llanma. T-2012 y.
- 5.M.G.Davletshen. Psixologiyadan asosiy tushunchalar.T-1997 y.

